

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.7

ШІРІНЯН Е. А.
КОВАЛЕНКО Ю. М.

Розвиток ринку банківських послуг України на сучасному етапі еволюції

Постановка проблеми. Ринок банківських послуг (далі як РБП) України пережив суттєве реформування і подальше скорочення, спричинене воєнним станом і поступовим переходом до європейських норм і стандартів. Поряд з воєнним станом, який є основним чинником впливу, існує ряд інших важливих факторів. Актуальним є визначення кількісних та якісних параметрів розвитку РБП в сьогоднішніх реаліях на шляху до інтеграції РБП України в європейський економічний простір.

Метою роботи є комплексний огляд поточного стану і дослідження особливостей розвитку РБП України за останні роки, які охоплюють передвоєнний і воєнний періоди.

Завдання дослідження. Обґрунтувати різноманітні чинники впливу, що зумовлюють особливості розвитку РБП України на сучасному етапі еволюції.

Методологія дослідження. Підхід спирається на порівняння, систематизацію, впорядкування і групування даних РБП за 2021–2023 роки та макроекономічних показників, які визначають стан РБП. Інформаційними джерелами слугували дані НБУ, звітні та статистичні дані центральних банків інших країн, наукові праці.

Результати дослідження. Аргументовано, що в умовах воєнного стану спочатку відбувся спад показників РБП, а у 2023 році почалося зростання ВВП і багатьох параметрів РБП. Участь РБП в формуванні ВВП країни є невисокою, банки надають перевагу операціям з цінними паперами. Показано, що РБП є оптимально відкритим. Інвестиційна привабливість банківського сектору після 2022 року стала високою. У 2021–2023 роках показники концентрації були в межах визначених державних норм, однак є тенденція до поступового послаблення конкуренції. Показано, що частка безготівкових розрахунків щороку зростає. Водночас має місце нерівномірний регіональний розподіл відділень, терміналів з використанням платіжних карток.

Галузь застосування. Корпоративна економіка та міжнародний бізнес, ринок фінансових послуг, банківська справа.

Ключові слова: ринок банківських послуг, європейські норми, депозитний портфель, кредитний портфель, концентрація, індекс Херфіндала–Хіршмана, процентні ставки, відкритість ринку, безготівкові розрахунки.

Development of the banking services market of Ukraine at the current stage of evolution

Formulation of the problem. *The market of banking services (hereinafter referred to as BSM) of Ukraine has experienced a significant reformation and further reduction caused by the martial law and the gradual transition to European norms and standards. Along with martial state, which is the main factor of influence, there are a number of other important factors. It is relevant to determine the quantitative and qualitative parameters of the BSM development in today's realities on the way to the integration of the BSM of Ukraine into the European economic space.*

The aims of the study is a comprehensive review of the current state and research of the features of the Ukrainian BSM development in recent years, which cover the pre-war and war periods.

Tasks of the study: to substantiate the various factors those determine the peculiarities of the development of the BSM of Ukraine at the current stage of evolution.

Research methodology. *The approach is based on the comparison, systematization, ordering and grouping of BSM data for 2021–2023 and macroeconomic indicators that determine the state of BSM. Information sources were NBU data, reporting and statistical data of central banks of other countries, scientific works of researchers.*

Results of the research. *It is argued that in the minds of the martial state, first there was a decline in BSM indicators, and in 2023, the rise of GDP and many parameters of BSM began. The participation of BSM in the formation of the country's GDP is not high, banks prefer operations with securities. It is shown that the BSM is optimally open. The investment attractiveness of the banking sector after 2022 has become high. In 2021–2023, the concentration indicators were within the defined state norms, but there is a tendency of gradual weakening of competition. It is shown that the share of non-cash payments is growing every year. At the same time, there is an uneven regional distribution of branches and terminals using payment cards.*

Field of application. *Corporate economy and international business, financial services market, banking.*

Keywords: *banking services market, European norms, deposit portfolio, loan portfolio, concentration, Herfindahl–Hirschman index, interest rates, market openness, non-cash payments.*

Постановка проблеми. Ринок банківських послуг (далі як РБП) України пережив суттєве реформування і скорочення кількості банків в 2014–2018 роках і подальше скорочення у 2022–2023 роках, спричинене воєнним станом і поступовим переходом до європейських норм і стандартів. В умовах воєнного стану більшу частину бюджетного фінансування становить міжнародна допомога, кошти національного регулятора (далі як НБУ), ОВДП та міжнародні гранти. В таких умовах монетарна політика НБУ спиралася на фіксації валютного курсу, емісійного фінансування бюджету з подальшим переходом до гнучкого валютного курсу і відмови від емісійного фінансування бюджету.

Поряд з воєнним станом, який є основним чинником впливу на банки та інших учасників РБП

України, сьогодні в частині втрати і знецінення вартості активів, є також ряд інших важливих факторів, які зумовлюють особливості розвитку РБП на сучасному етапі еволюції. Актуальним є багатофакторне дослідження стану РБП на основі систематизації та аналізу макроекономічних показників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна кількість досліджень з тематики присвячена окремим чинникам впливу на РБП. Виконаємо стисло огляд відповідних праць.

Моніторинг даних НБУ щодо макроекономічних показників визначає особливості кредитної діяльності банків [1, с.70].

Аналіз динаміки ринку платіжних карток виявляє важливість відповідного напряму діяльності банків як фактору розвитку [2, с.52; 3, с. 1260].

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Аналіз РБП в інших країнах показує важливість чинника розміру ринку і конкуренції: природа банківської конкуренції на різних ринках є схожою, а якість обслуговування підвищується на великих ринках і є кращою у домінуючих банків [4, с.58].

Аналіз взаємозв'язків макроекономічних показників, таких як: обмінний курс, розмір депозитів, ВВП в Україні показує важливість такого чинника, як депозитна база банку і депозитний портфель банків для всього РБП [5, с. 35].

В працях українських дослідників РБП України наводяться фактори, що формують кредитно-інвестиційний потенціал банківського сектору економіки України [6; 7, с. 202].

Не заперечуючи значущості наявних результатів досліджень, слід зауважити, що процеси, які відбуваються на РБП потребують додаткового всебічного дослідження, оскільки з позицій теорії відкритих систем РБП має інноваційну, синергетичну і багатofакторну сутність [8, с. 119]. Особливо актуальним є регулювання і розвиток банківського сектору у зв'язку з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та статусу кандидата в члени ЄС. Саме тому виникає необхідність дослідити РБП в сьогоденних реаліях, щоб мати повноцінне уявлення про сучасний стан РБП в умовах воєнного стану, особливості його розвитку та готовність до інтеграції у європейський економічний простір.

Метою роботи є комплексний огляд поточного стану і дослідження особливостей розвитку РБП

України за останні роки, які охоплюють передвоєнний і воєнний періоди.

Методологія дослідження. Підхід спирається на порівнянні, систематизації та групування даних РБП за 2021–2023 роки і макроекономічних показників, які визначають стан РБП, серед яких є такі: N – кількість діючих банків; А – активи банків; АК – активи банків іноземних банківських груп; ВК – власний капітал банків; Д – доходи всіх банків; В – витрати банків; Пр – валовий прибуток банків; Дп – депозитний портфель банків, Кр – кредитний портфель банків, NБІД – кількість відділень банків в регіоні, NPL – обсяги непрацюючих кредитів.

Інформаційними джерелами слугували звітні та статистичні дані НБУ і центральних банків інших країн, наукові праці дослідників.

Виклад основного матеріалу. В умовах воєнного стану в 2024 році на РБП України працює 63 банки (таблиця 1), з яких 5 державних, 14 іноземних банківських груп і 44 приватних українських банків. Продовжується реформування і очищення банківської системи, яке було започатковано у 2014 році: у 2023 році через незаконні дії та допомогу гральному бізнесу уникати податків, НБУ вивіз з ринку кілька банківських установ [9–10].

Регуляторні кроки у воєнний період і ВВП. З початку повномасштабного вторгнення, економіка була шокована різким знеціненням і втратою активів та економічних зв'язків. Тому рішучі дії НБУ і консолідація учасників РБП стали по-

Таблиця 1. Макроекономічні дані РБП України *

Показники \ Рік	2021	2022	2023 **
N	71	67	63
в національній валюті			
Активи, А, млрд грн	2358,3	2716,8	3034,8
Власний капітал, ВК, млрд грн	255,514	215,839	325,642
Доходи, Д, млрд грн	187,58	256,74	291,68
Прибутки, Пр, млрд грн	83,74 (77,4)	29,28 (21,9)	173,69
ВВП України, ВВП, млрд грн	5459,57	5191,03	5341,57
в іноземній валюті – долар США			
Активи, А, млрд доларів	85,14	73,43	81,17
Власний капітал, ВК, млрд доларів	9,23	5,83	8,80
Доходи, Д, млрд доларів	6,77	6,94	7,88
Прибутки, Пр, млрд доларів	3,02	0,79	4,69
ВВП України, ВВП, млрд доларів	197,09	140,30	140,57

* Систематизовано авторами згідно з даними НБУ для банківської системи і курсом валют для певного року [9–11]. У дужках наведено дані за іншими неофіційними джерелами. Дані щодо прибутку наведено до оподаткування.

** Дані за 2023 рік розраховано на дату 31.12.2023 за допомогою апроксимації фактичних даних і темпів показників станом на 01.11.2023

тужним опором на економічному фронті боротьби. Для підтримки Збройних Сил України (ЗСУ) були відкриті спецрахунки в НБУ та здійснено викуп державних облігацій (на рівні 40 млрд грн на місяць через купівлю військових облігацій), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перерахував до Державного бюджету 17 млрд грн із рахунків банків із російським капіталом (ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР БАНК»). У 2022 році НБУ здійснив фіксацію валютного курсу, а потім у 2023 році перейшов до режиму керованої гнучкості валютного курсу [9–10].

У 2023 році НБУ мінімізував шахрайські схеми за участю банків. Почалася співпраця щодо обміну фінансовою інформацією з іншими державами (Common Reporting Standard). АТ «Ощадбанк» став членом ФГВФО, як і усі банки.

Регуляторні кроки, макроекономічна допомога, великі обсяги врожаю у сільському господарстві, грантова програма для переробних підприємств (643 гранти на 3.3 млрд грн), економічна стимуляція за програмою 5–7–9% позитивно вплинули на стабільність економіки, зростання ВВП після 2022 року.

У міжнародному порівнянні (у доларах США) можна говорити, що у 2022 році відбувся спад економіки і величини ВВП на рівні 29%, а у 2023 році попри продовження бойових дій було зростання ВВП на рівні 3% [9–11].

Макроекономічні параметри РБП. Дані свідчать, що загалом вдалося протистояти викликам 2022 року, зберегти спектр платіжних послуг і перейти від втрат банків (на рівні 750 млн грн у 2022 році) і низьких прибутків до зростання активів, прибутковості банківської діяльності, збільшенню податкових надходжень до бюджету в 2023 році (таблиця 1).

Спостерігаємо в інтервалі часу 2021–2022 падіння багатьох параметрів РБП (особливо в доларах США) і підйом у 2022–2023. Приміром, спостерігається збільшення власного капіталу банків після 2022 року: у кінці 2021 року власний капітал становив 255,5 млрд грн, у 2022 році – 215,8 млрд грн, у 2023 році – 325,6 млрд грн. Водночас, макроекономічний аналіз свідчить, що

попри військовий стан в банківській системі деякі параметри не зменшувались. Приміром, така тенденція має місце для доходів банків. Причину цього розглянемо далі.

Детальний аналіз структури активів банків виявляє незбалансованість: понад 40% чистих активів банків перебувають в НБУ.

Перейдемо до аналізу РБП з позицій внеску в економіку і скористаємось відомими кількісними оцінками [12–13] та даними НБУ [9–10].

Банківське проникнення. Відповідний показник визначає важливість РБП з позицій формування ВВП країни. Банківське проникнення (далі як η) визначаємо як відношення доходів банків на ринку до величини ВВП:

$$\eta = 100\% \text{ Д} / \text{ВВП}. \quad (1)$$

Використаємо дані таблиці 1 для проведення розрахунків і визначимо місце банківських послуг в економіці (таблиця 2). Як бачимо, зростання макроекономічних показників РБП України не є достатньою умовою для зростання ролі банків в економіці: показник проникнення становить лише 3,41% у 2021 році та 5,46% у 2023 році. Найбільшу частку у ВВП України традиційно формують такі галузі, як оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, сільське господарство і видобувна промисловість. Отже, останніми роками вплив банківського сектору на формування ВВП країни не перевищує 5%. Це означає, що потенціал РБП реалізовано не повною мірою.

Висновок про недостатню участь РБП в формуванні економічної стабільності країни підтверджується також іншими дотичними даними: у 2022–2023 роках основна роль у фінансуванні бюджету полягала в міжнародній допомозі (32% ВВП) та ресурсах від НБУ (25% ВВП), двосторонніх міждержавних кредитах і грантах, ОВДП (15% ВВП) з високим рівнем дохідності [9–10].

В контексті євроінтеграції доцільно згадати про дію Маастрихтського договору (Maastricht Treaty) в Європейському Союзі, згідно з яким частка державного боргу та гарантованого державою боргу не повинна перевищувати 60% ВВП (причому частка внутрішнього боргу – до 30 % ВВП, зовнішнього – до 25 % ВВП) [14]. Як бачимо, воєн-

Таблиця 2. Банківське проникнення в Україні *

Показник \ Рік	2021	2022	2023	Усереднення за три роки
η	3,41	4,95	5,46	4,60

* Розраховано авторами згідно з даними НБУ [9–10]

ний стан і складна ситуація в економіці зумовлюють порушення умов Маастрихтського договору.

Розглянемо основні структурні складові РБП з позицій постачальників послуг та можливості скористатись банківськими послугами споживачами у сьогоденних реаліях.

Кредитний портфель банків. Як відомо, кредитні операції банків відносяться до основних операцій. Кредитний портфель (далі як Кр) охоплює всі види кредитів банків, у тому числі пролонговані, прострочені та сумнівні, та є складовою частиною активів. Тому бажано мати високу дохідність наданих банками кредитів [15, с.121] і мінімізувати обсяги непрацюючих кредитів (далі як NPL) так, щоб частка останніх була малою:

$$v = 100\% \text{ NPL} / \text{Кр} \quad (2)$$

НБУ визначає кредит банку непрацюючим, якщо прострочення боргу становить понад 90 днів (а для банків-боржників – 30 днів) або за яким боржник не в змозі повернути кредит без стягнення забезпечення [16, с.6]. Одним із шляхів розв'язання проблеми є продаж права вимоги за NPL третім особам (приміром, на аукціоні з поступовим зниженням ціни портфеля NPL). Цей напрям діяльності банків є новим і поки що не розвинутим на РБП повною мірою.

Наше дослідження виявляє коливання показника v в останні 5 років з тенденцією до зменшення за 5 років і тенденцією до зростання за останні 3 роки: від 55% у 2018 році, до 30% у грудні 2021 року і до 37,5% у грудні 2023 року (таблиця 3). Рівень непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України після 2022 року було стабілізовано, і показник v у 2023 році зменшився. Обсяг непрацюючих кредитів у 2022 році становив близько 432 млрд грн. Причому, 75% NPL припадає на державні банки, з яких понад 40% – на АТ «Приватбанк». Помітні значення NPL були у банках: Піреус банк, Правекс банк, Райффайзен Банк, Креді Агріколь банк.

Таким чином, перший висновок нашого дослідження полягає в тому, що РБП характеризу-

ється досить високим рівнем простроченої заборгованості, що потребує вирішення. Бажано мінімізувати значення показника v до нуля.

Дані свідчать про зменшення кредитних портфель банків у 2022 році порівняно з 2021 роком (таблиця 3). Водночас, є позитивні зрушення в окремих сегментах кредитування: дані за 2021–2023 роки свідчать, що має місце приріст кредитування банками реконструкції та придбання нерухомості, особливо в м. Київ, Волинській та Одеській областях. За 2021 рік банки надали 10,8 тисяч іпотечних позик на загальну суму 8,9 млрд грн.

Порівняння теперішнього стану і довоєнного періоду виявляє, що у відсотковому співвідношенні, кредитування спочатку скоротилося, а потім стабілізувалося і майже наблизилося до даних 2021 року: з 21% ВВП у 2021 році до 15,5% ВВП на початок-середину 2023 року і до 20% на кінець 2023 року.

На нашу думку, однією з проблем скорочення кредитування населення в Україні є не лише воєнний стан, а й надвисоке ціноутворення. Так, наприклад, на ринку мікрокредитів номінальна ставка може сягати 5% в день, що становить 1825% річних. Ситуація у 2023 році майже не змінилась, вартість мікрокредитів і кредитів залишається високою. Покажемо це на простому модельному прикладі.

У 2023 році середній розмір позики в мікрофінансовій компанії становить 5000 грн з денною ставкою 2,5% (середня ставка по ринку) а термін погашення – два тижні. Через 2 тижні людина має повернути кошти на загальну суму близько 6800 грн. Враховуючи те, що мінімальна зарплата становить 6700 грн на місяць, то працююча малозабезпечена людина через 2 тижні спроможна повернути близько 3100 грн. Відповідно, такому споживачу необхідно буде віддати понад 60% від свого місячного доходу, що є надвисокою ціною кредиту. Саме тому, доцільно було б запровадити обмеження граничного розміру процентної став-

Таблиця 3. Характеристики кредитного портфеля банків України *

Рік	Кредитний портфель банків, Кр, млрд грн	Обсяг NPL, млрд грн	Частка NPL на РБП, п
2021	1 149,57 (1039)	345,1	30,02
2022	1 133,56 (1011)	432,0	38,11
2023	1 127,85	422,5	37,46

* Складено та розраховано авторами згідно з даними НБУ [9–10]. У дужках наведено дані за іншими неофіційними джерелами інформації

ки за кредитами задля покращення доступу населення до кредитів. Розуміння такої проблеми і шляхів вирішення є і з боку НБУ [9–10].

Депозитний портфель банків. Як відомо, депозитний портфель формується через прийняття грошових ресурсів, які надійшли для вкладників на договірних засадах і підлягають виплаті вкладнику. Згідно з умовами депозитного договору клієнт засвідчує право банку управляти такими коштами. Отже, банк має правильно скористатись такими ресурсами (приміром, через надання кредитів чи інвестування в певні галузі економіки) задля власних інтересів (отримання прибутку) і інтересів вкладника (процентного доходу).

Аналіз РБП виявляє поступове зростання обсягів депозитних операцій банків: від 1526,74 млрд грн у 2021 році до 2177,50 млрд грн у 2023 році (таблиця 4). Причому, в структурі пасивів банків кошти клієнтів (юридичних і фізичних осіб) становлять понад 86% всіх пасивів банків.

Структура депозитного портфелю є такою, що державні банки мають найбільшу кількість договорів: так, станом на 31 грудня 2022 року найбільша кількість вкладів фізичних осіб мали АТ «Ощадбанк» (5,88 млн договорів) і АТ «Приватбанк» (4,31 млн договорів). Причому, державні банки мали 65% коштів фізичних осіб на поточних депозитних рахунках, іноземні банки – 73%, українські банки з приватним капіталом – 55% [9–10].

Інша особливість РБП щодо депозитних програм в Україні стосується гарантування вкладів і післявоєнного відновлення: через три місяці після скасування воєнного стану в Україні гарантована

сума вкладів ФГВФО становитиме 600 тисяч грн на особу [17].

Процентні ставки на РБП. Ми систематизували відповідні дані РБП в таблиці 5. Станом на грудень 2023 року ставка НБУ за депозитними сертифікатами овернайт становила 15% річних, а строкових депозитних сертифікатів – до 19%, кредитів рефінансування – до 21%. Такі ставки слугують орієнтиром для комерційних банків.

Дані для 2023 року свідчать про підвищену ліквідність банківської системи України (на депозитних рахунках банків знаходиться близько 750 млрд грн юридичних осіб). Через високий рівень ставок за депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП банківські установи надають перевагу операціям з цінними паперами. Це також спричинило зацікавленість населення і юридичних осіб до ОВДП.

Слід зауважити, що в останні роки ОВДП принесли інвесторам дохідність більшу, ніж за депозитами банків, оскільки купон за державними борговими паперами не оподатковується ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%) на відміну від сплати податків з відсотків за депозитами. Саме тому 18% відсоток за річними ОВДП співрозмірний з 22% за депозитним договором, але банки ставку 22% за депозитами у 2022–2023 роках не пропонували. Це зумовило суттєве зростання вкладень в ОВДП (зокрема військових облігацій): від 34,5 млрд грн в у 2022, до 49,4 млрд грн у 2023 році. Загалом упродовж воєнного стану уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 773 млрд грн в еквіваленті. Дані виявляють, що за 2023 рік НБУ випла-

Таблиця 4. Основні характеристики депозитного портфеля банків України *

Рік	Депозитний портфель банків, Дп, млрд грн		Кількість договорів фізичних осіб, НК, млн одиниць	
	юридичні особи	фізичні особи	в гривні	в інозем. валюті
2021	799,84	726,90	48,905	6,993
2022	942,71	933,24	64,445	8,869
2023	1167,92	1009,56	немає даних	немає даних

* Складено та розраховано авторами згідно з даними НБУ [9–10]

Таблиця 5. Порівняльна таблиця ставок на РБП та інфляції

Рік	Процентні ставки за річними депозитами в банках, %	Дохідність річних ОВДП, %	Облікова ставка НБУ, %	Інфляція, і, %
2021	9–10	10,7 → 11,8	9 (6 → 9)	5 → 10
2022	10–11	11,9 → 18,0	25 (10 → 25)	10 → 26
2023	14–17	18,5 → 16,5	15 (25 → 15)	24 → 6

* Складено та усереднено авторами згідно з даними НБУ, даними Міністерства фінансів і банків на РБП [9–10; 18–20]. Стрілка показує зміну показника протягом року від січня до грудня.

тив банкам понад 80 млрд грн процентів за депозитними сертифікатами.

Щільність відділень. Одним з параметрів опису РБП пов'язаний з кількістю підрозділів банків і територіальним аспектом розташування поставальників послуг [12, с.39]. Під щільністю відділень банків (далі як ρ) на ринку розуміють кількість відділень банків (далі як $N_{\text{від}}$) в регіоні, яке припадає на одну людину (або на 100 тисяч населення):

$$\rho = N_{\text{від}} / N_{\text{нас}}, \quad (3)$$

де ми позначили кількість населення регіону як $N_{\text{нас}}$. Чим вищий такий показник, тим краще умови надання послуг для споживачів послуг.

Дані щодо кількості відділень у 2014–2023 роках банків свідчать про щорічне зменшення, яке продовжується дотепер. Якщо у 2021 році працювало 5516 відділень діючих банків, то в 2023 році було вже 5090 відділень в Україні [20]. Так само скорочувалось кількість підрозділів банків по регіонах. Зменшення відбувалось за рахунок відділень банків, що залишили ринок.

При чому, починаючи з 2014 року українські банки втратили понад 2500 банківських відділень у Криму та Донбасі. Іншою причиною зменшення кількості відділень є розвиток інноваційних сервісів надання послуг, які ми розглянемо нижче.

Розрахунки NBID (таблиця 6) виявляють високу географічну неоднорідність учасників РБП: щільність коливається від 27 до 0 на 100 тис. населення з середнім значенням на рівні 12 відділень на 100 тис. населення. Найбільше діючих відділень банків сконцентровано у м. Київ, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській і Львівській областях, а найменше – у Луганській, Херсонській і Донецькій областях.

Відкритість ринку. Іншою важливою характеристикою є ступінь відкритості РБП для іноземних інвесторів та захисту національних інтересів. У Наказі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України цей показник порівнюється з межею в 40% [21], а в працях українських дослідників – граничне значення порівнюється

Таблиця 6. Щільність підрозділів банків по областях України у 2023 році

Область / регіон	Кількість підрозділів банків, NBID, шт.	Щільність підрозділів, ρ , на 100 тис. населення регіону
Вінницька	202	13
Волинська	113	11
Дніпропетровська	497	16
Донецька	67	2
Житомирська	142	12
Закарпатська	152	12
Запорізька	172	11
Івано–Франківська	158	12
Київ	811	27
Київська	223	12
Кіровоградська	128	14
Луганська	2	0
Львівська	395	16
Миколаївська	138	13
Одеська	399	17
Полтавська	267	20
Рівненська	116	10
Сумська	144	14
Тернопільська	108	11
Харківська	306	12
Херсонська	35	3
Хмельницька	145	12
Черкаська	155	13
Чернігівська	129	13
Чернівецька	88	10

* Систематизовано авторами згідно з даними НБУ [9–10; 20] на основі останніх даних про підконтрольні території України, станом на 1 лютого 2022 року.

ся з 30% [22, с.36]. Бажано знайти оптимальне співвідношення на РБП для забезпечення балансу гравців на ринку і національних пріоритетів.

Ступінь відкритості РБП можна визначити через частку іноземного капіталу на ринку (далі як Φ_A), яку ми визначаємо за допомогою класифікації НБУ для активів банків іноземних банківських груп:

$$\Phi_A = 100\% A_{\text{ік}} / A. \quad (4)$$

Тут позначено $A_{\text{ік}}$ – активи банків іноземних банківських груп, A – загальні активи банків на РБП. Відповідні розрахунки приведено в таблиці 7.

Аналіз показника Φ_A та порівняння з експертними оцінками показує, що РБП є оптимально відкритим, коли вплив іноземних гравців є помірним і забезпечено національні переваги [22, с.42]. За останні три роки відбувалось зменшення цього показника, пов'язане з націоналізацією активів і виведенню з РБП банків із російським капіталом.

Станом на грудень 2023 року на РБП здійснюють діяльність 14 банків іноземних банківських груп (у 2022 році було 16 таких банків). Помітними іноземними гравцями на Р«Райффайзен банк Аваль» (Австрія), «УкрСиббанк» (Франція), які мають високі доходи від банківської діяльності в Україні та високу частку на РБП (таблиця 8).

Аналітичні дані банків у доларах США показують відносно малі обсяги активів і доходів українських банків порівняно з банками в інших державах і РБП

інших країн. Приміром, загальні активи банків на РБП Іспанії оцінюють на рівні 3400 млрд доларів США, на РБП Польщі – 500 млрд доларів США, на РБП Туреччини – 800 млрд доларів США, на РБП Німеччини – 9200 млрд доларів США. Водночас, активи банків на РБП України (таблиця 1) становлять близько 81 млрд доларів США [23–24]. Це означає, що банки України є досить малими у такому порівнянні, присутній ризик подальшого поглинання іноземними гравцями вітчизняних постачальників банківських послуг. Саме тому актуальним є посилення вимог до капіталів банків і пошук оптимальних часток іноземного капіталу в Україні і ступеня відкритості РБП.

Слід також зауважити, що відкритість РБП України для іноземного капіталу має обов'язково супроводжуватись інтеграцією українських банків до РБП ЄС. Саме такий підхід є важливим чинником перемоги на економічному фронті. Він дасть змогу зберегти українську економіку та розвивати торгівлю між Україною та ЄС. За підсумками 2022 року частка ЄС у зовнішньоторговельному обороті України сягнула 55,5%. Іншими словами, ЄС стає головним партнером України.

Ефективність бізнесу. Будь-яка економічна діяльність оцінюється з позицій отримання результатів і прибутків. Для оцінювання економічної ефективності банків доцільно визначити показник рентабельності активів (далі як ROA):

Таблиця 7. Відкритість ринку банківських послуг України *

Рік	Активи банків іноземних банківських груп, АІК, млрд. грн.	Загальні активи РБП, А, млрд. грн.	Показник відкритості, Φ_A (%)
2021	709,234	2358,3	30,07
2022	755,918	2716,8	27,82
2023	757,239	3034,8	25,20

* Систематизовано та розраховано авторами згідно з даними НБУ [9–10]

Таблиця 8. Показники ТОП–7 банків іноземних банківських груп у 2022 році *

Скорочена назва банку	Показники діяльності (млн грн)					Частка РБП (%)
	Власний капітал	Загальні активи	Доходи банку	Витрати банку	Прибуток до оподаткування	
Райффайзен Банк	17 055	187 290	19 387	17 373	2 014	6,9
УкрСиббанк	13 104	113 072	12 574	8 238	4 336	4,2
ОТП Банк	11 631	100 416	8 990	8 264	726	3,7
Сенс Банк	6 117	96 063	13 913	20 822	-6 908	3,5
Креді Агріколь Банк	6 082	79 245	6 620	6 582	38	2,9
Сітібанк	5 567	52 198	4 868	1 550	3 318	1,9
Кредобанк	4 037	41 619	3 497	3 323	174	1,5

* Складено та розраховано авторами згідно з даними зазначених банків станом на 31.12.2022 та даними НБУ [9–10; 20]. Частка банку на РБП визначалась за активами

$$ROA = 100\% \text{ Пр} / A. \quad (5)$$

Оскільки активи можуть знецінюватись в часі, то бажано, щоб величина ROA була більшою за річну інфляцію (таблиця 5).

Іншим поширеним показником оцінювання ефективності РБП можна вважати показник рентабельності власного капіталу (далі як ROE):

$$ROE = 100\% \text{ Пр} / \text{ВК}. \quad (6)$$

Тут ВК – власний капітал банків. Оскільки власний капітал формується з коштів інвесторів і коштів, утворених в процесі діяльності, то бажано, щоб величина ROE була більшою за облікову ставку НБУ, дохідність ОВДП. За таких результатів ведення банківського бізнесу стає дуже привабливим для інвесторів.

Дані щодо прибутків та активів кожного банку і по всьому РБП дають змогу розрахувати показники ROA і ROE за різними підходами:

– спосіб а) за допомогою формул (5)–(6) на основі загальних активів, сумарного власного капіталу і загального прибутку всіх банків на РБП,

– спосіб б) за допомогою даних про активи, власний капітал і прибуток кожного банку окремо та шляхом визначення показників ROA і ROE за кожним банком та наступним додаванням значень та статистичним усередненням по всьому ринку.

Таблиця 9 містить результати наших розрахунків і показує, що формули (5)–(6) дають за способом (а) завищені значення ефективності банківського бізнесу, тоді як детальний розрахунок по кожному банку та статистичне усереднення за способом (б) виявляють значно менші величини ROA і ROE. Така суттєва різниця виникає внаслідок широкого розкиду даних тоді, коли на РБП є багато банків, що демонструють збитки, і такі, що демонструють надприбутки. З позицій статистичного аналізу усереднення (спосіб б) краще описує реальну ситуацію.

Порівняння таблиць 5 і 9 показує, що у 2022 році привабливість банківського бізнесу для інвесторів була невисокою, оскільки дохідність ОВДП та ін-

фляція були вищими за показники рентабельності ROE. Ситуація почала стабілізуватись у 2023 році, коли показник ROA став більшим за інфляцію, а показник ROE – більшим за процентні ставки за депозитами та дохідність ОВДП. Отже, дані виявляють високу інвестиційну привабливість банківського сектору після 2022 року.

Детальний аналіз показує, що найбільшу рентабельність власного капіталу одержано у таких банків: у 2021 році – АТ «СІТІБАНК» (ROE=74,5%), АТ КБ «ПриватБанк» (ROE=52,6%), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ROE=48,8%), АТ «А – БАНК» (ROE=44,5%), АТ «КБ «ГЛОБУС»» (ROE=44,2%); у 2023 році – АТ КБ «ПриватБанк» (ROE=66,16%), АТ «СІТІБАНК» (ROE=55,4%), АТ «Укрексімбанк» (ROE=54,46%), Акціонерний банк «Південний» (ROE=52,66%).

Для банків ЄС середнє значення показника ROACEP становить близько 0,44%; ROECEP – близько 6,8%, оцінка світового показника ROECEP дає значення 10,23% [23–24]. Порівняння показує, що за умов стабільного валютного курсу РБП і ринок цінних паперів України можуть бути привабливими для зовнішніх інвесторів та іноземного капіталу.

Дослідимо ринкові механізми через оцінювання концентрації і конкуренції банків на РБП України.

Концентрація і конкуренція банків. Для визначення ступеня охоплення ринку певним банком порахуємо, яку частку банківських послуг на РБП (далі у відсотках як X_i) охоплює кожний банк $X_i = 100\% D_i / D$, де величина D_i – це дохід окремого і-того за номером банку (і міняється від 1 до N). Для величин X_i має місце закон збереження:

$$100\% = \sum_{i=1}^N X_i.$$

Далі впорядкуємо всі отримані значення X_i від найбільшого до найменшого і розрахуємо концентрацію (concentration rate, далі як CR), яка характеризує ступінь інтенсивності конкурентної

Таблиця 9. Динаміка показників ефективності ринку банківських послуг України

Рік	ROA, % (формула 5 – спосіб а)	ROA _{сеп} , % (усереднення – спосіб б)	ROE, % (формула 6 – спосіб а)	ROE _{сеп} , % (усереднення – спосіб б)
2021	3,60	2,06	32,77	17,33
2022	1,08	-0,16	13,56	1,61
2023	5,7 (4,8)	3,16	53,33 (44,45)	20,60

* Систематизовано та розраховано авторами за формулами 5–6, згідно з даними НБУ [9–10; 20]. У дужках наведено дані за іншими неофіційними джерелами

боротьби банків за споживача. Так, CR-1 визначатиме банк з найбільшим значенням X_1 : $CR-1 = X_1$. Відповідно, показник CR-4 дорівнює сумі найбільших часток X_i перших чотирьох банків:

$$CR-4 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4. \quad (7)$$

Закон України «Про захист економічної конкуренції» визначає умови монополізації ринку: $CR-1 > 35\%$; $CR-3 > 50\%$; $CR-5 > 70\%$ [25]. У працях українських дослідників наводяться також критерії для CR-4 з відповідним описом РБП:

- ринок є не концентрованим для $CR-4 < 10\%$,
- ринок є слабкоконцентрованим для $10\% < CR-4 < 30\%$,
- ринок є помірно концентрованим для $30\% < CR-4 < 60\%$,
- ринок є висококонцентрованим або монополічним для $60\% < CR-4 < 80\%$,
- ринок є надмірно концентрованим для $80\% < CR-4 < 100\%$ [13, с.20].

Наведемо результати наших розрахунків показників CR-3, CR-4 і CR-5 на базі доходів в таблиці 10.

Отримані дані свідчать, що РБП України є помірно концентрованим з проявами елементів монополізації згідно з Законом України «Про захист економічної конкуренції»: показники CR продовжують зростати, у 2021–2022 роках індекси CR були в межах визначених державних критеріїв, а у 2023 році CR-3 перевищував норму монополізації 50%.

Дані свідчать, що висока частка державних банків (на рівні 53% сукупних активів у 5 державних банках) на невеликому РБП призводить до високих концентрацій CR.

Суперництво між банками за вигідну позицію на РБП забезпечує пропозицію банківських послуг,

відповідним чином врівноважує попит і стимулює банки пропонувати якісні та нові банківські послуги і продукти. Саме тому доцільно мати кількісні оцінки конкуренції і досягнути досконалої конкуренції, коли на ринку присутня велика кількість як покупців, так і продавців банківських послуг, причому жодний з них не може відчутно впливати на вартість або обсяги продажів банківських послуг [8, с.120].

У фаховій літературі набув поширення показник дослідників О. Херфіндаля (Orris C. Herfindahl) і А. Хіршмана (Albert O. Hirschman), який визначає відносний розмір фірм для певної галузі (Herfindahl-Hirschman index, далі як ННІ) [13, с. 25]. Він визначається як сума квадратів ринкових часток фірм у галузі, де ринкові частки визначаються у дробових частках або у відсотках:

$$ННІ = \sum_{i=1}^N X_i^2. \quad (8)$$

Індекс ННІ не має законодавчого унормування в Україні. Водночас, його визначають у звітах НБУ для оцінювання конкуренції [9–10]. У якості критерію високої (або ефективної) конкуренції наводяться умови $ННІ \leq 1000$, невисока (слабка) або монополістична конкуренція характеризується межами $1000 < ННІ \leq 2000$, висококонцентрованим є ринок за умови $ННІ \geq 2000$ [13].

Наші розрахунки індексу ННІ на основі доходів банків наведено в таблиці 11. Результати виявляють тенденцією поступового послаблення конкуренції: у 2021 році індекс ННІ становив 1046, а в 2023 році – 1350. Це особливо актуально у контексті євроінтеграційних процесів в економіці.

З погляду законодавства Євросоюзу РБП України є помірно концентрованим у останні роки, а конкуренція банків є слабкою. У країнах ЄС

Таблиця 10. Показники концентрації банків на ринку України *

Рік	CR-3	CR-4	CR-5
2021	42,21	48,96	55,32
2022	46,78	52,79	58,79
2023	50,20	55,59	60,84

* Авторські розрахунки на основі фінансової звітності і даних про доходи кожного діючого банку в Україні і даних НБУ по кожному банку [9–10].

Таблиця 11. Показники суперництва банків на РБП України останніми роками *

Рік	Розрахований за доходами індекс ННІ	Характеристика РБП
2021	1046	невисока конкуренція, помірно концентрований, слабка конкуренція
2022	1164	
2023	1350	

* Авторські розрахунки на основі фінансової звітності і даних про доходи кожного діючого банку в Україні і даних НБУ по кожному банку [9–10; 20].

банківська конкуренція є вищою порівняно з су-перництвом банків на РБП України: приміром в Польщі – в 2 рази, в Німеччині – майже в 5 разів [13, с.23; 23–24].

Безготівкові розрахунки. На РБП набувають поширення он-лайн сервіси банків з надання банківських послуг та віддаленого обслуговування (digital banking). Популярними стають вуличні банкомати і платіжні POS-термінали. Такі новації закріплюються в законодавчих нормах. Приміром, Закон України «Про платіжні послуги» вимагає від торговців надати можливість здійснення безготівкових розрахунків за товари і послуги за допомогою електронних платіжних засобів чи пристроїв. У 2024 року можливість розрахунку банківською картою має бути реалізовано в населених пунктах з чисельністю населення понад 5 тисяч осіб [26]. Отже, правила обслуговування змінюються, відповідно змінюється інфраструктура цифрових банківських послуг.

Для кількісного аналізу і оцінювання ситуації на РБП України ми визначаємо такі параметри:

- кількість електронних банківських карток (далі як $N_{\text{БАНККАРТ}}$),
- кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток (далі як $N_{\text{ОПЕРАЦ}}$),
- кількість торгівельних POS-терміналів (далі як N_{POS}),
- кількість банкоматів та комплексів самообслуговування (далі як $N_{\text{БАНКОМ}}$).

Важливим показником також є обсяг безготівкових операцій із використанням банківських карток (далі як $СБК$).

Іншу важливу для РБП інформацію щодо використання платіжних карток і доступу до банків-

ських послуг можна отримати через щільність терміналів, яку визначатимемо як кількість терміналів на 1 млн або 100 тисяч населення.

Дослідження виявляє зростання частки безготівкових розрахунків РБП за допомогою інноваційних сервісів (таблиця 12). По-перше, кількість платіжних карток щороку зростає і в 2023 році становила понад 110 млн штук. Причому, активними були близько половини емітованих карток, які фактично використовували для видаткових операцій.

Дані також свідчать, що близько 90% від загальної кількості операцій із платіжними картками є безготівковими (90% – у 2022 році, 93,5% – у 2023 році), що демонструє активне використання безготівкових розрахунків.

У 2022–2023 роках найбільша кількість активних електронних платіжних засобів мав АТ «ПриватБанк» – 26,624 млн карток. Наступними за активністю є «Універсал Банк» (фактично компанія топобанк, яка працює на ліцензії банку) із показником в 6,841 млн карток і державний АТ «Ощадбанк» із показником 6,288 млн карток.

Значне зростання кількості споживачів електронних банківських послуг в останні роки було зумовлене також державною програмою «єПідтримка» у 2021 році в межах якої передбачалось надання допомоги від держави в безготівковій формі з використанням платіжних карток.

У зв'язку із напливом біженців з України та отриманням тимчасового притулку суттєво зросли оплати товарів закордоном: приміром, у 3-тньому кварталі 2022 року було здійснено 94,8 мільйона операцій на суму 121,9 мільярда гривень.

У довоєнний період мало місце збільшення інфраструктури цифрових банківських послуг і безготівкових розрахунків. Так, у 2021 році за-

Таблиця 12. Показники цифрових банківських послуг на РБП України *

Показники \ Рік	2021	2022 **	2023
$N_{\text{ОПЕРАЦ}}$, млн одиниць	7817,1	8600 (5599,5)	7890
$СБК$, млрд грн	5091,7	7547,2 (5058,2)	5628,4
БР, млрд грн	3099,1	3443,9	3563,2
N_{POS} , тисяч одиниць	426,5	359,2	437
$N_{\text{БАНКОМ}}$, тисяч одиниць	33,6	37,6	немає даних
$N_{\text{БАНККАРТ}}$, млн одиниць	75,3 → 89,1	91,5 → 108,7	109,8 → 112,4

* Систематизовано авторами на основі даних НБУ[9–10; 20]. Стрілка показує зміну показника протягом року від січня до грудня. У дужках наведено дані за іншими неофіційними джерелами.

** Дані за 2022 рік подано без статистичних даних за лютий–квітень 2022 року у зв'язку з воєнними діями та призупиненням статистичної звітності.

гальна кількість операцій із використанням банківських карток становила 7,8 млрд штук на суму 5091,7 млрд грн., що відповідало 30% зростанню порівняно з 2020 роком. Причому у 2021 році кількість безготівкових операцій із використанням платіжних карток становила 7,04 млрд штук. У 2021 році чверть від кількості оплат товарів і послуг були у мережі Інтернет на суму 721,3 млрд грн.

З початком воєнних дій у 2022 році і захоплення частини українських територій мало місце скорочення кількості терміналів: NPOS. На це досить швидко відреагували небанківські фінансові установи, які почали пропонувати безготівкові платежі з використанням платіжних карток без POS-терміналів, серед яких: POS PHONE – від «Visa», STARKASA – від «Київстар», ОщадPAY – від АТ «ОЩАДБАНК» тощо.

У 2022–2023 роках продовжилася тенденція до збільшення інфраструктури цифрових банківських послуг. Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 67 учасників карткових платіжних систем. Водночас, аналіз виявляє нерівномірний регіональний розподіл терміналів: приміром, у 2021 році у м. Київ налічувалось близько 26,3 терміналів на 100 тис. населення, у Київській області – 16,4 та у Дніпропетровській – 12,9; найменша кількість терміналів була у Закарпатській області на рівні 6,3, у Донецькій – 4,3 та в Луганській – 2,6 [27]. Такі дані підтверджують наш висновок щодо нерівномірного розподілу відділень банків по регіонах.

Слід також зауважити, що у 2023 році завдяки НБУ і проекту Power Banking було об'єднано понад 53% філій різних банків (2430 відділень) в одну загальнонаціональну мережу для того, щоб працювати в блекаут.

Перспективи розвитку РБП. У 2023 році відбувся перехід нового покоління Системи електронних платежів НБУ (СЕП), що в подальшому дасть можливість приєднатись до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

На нашу думку, джерелом розвитку РБП і всієї економіки для післявоєнного відновлення має стати кредитування. Важливу роль в цьому питанні зіграють обмежені процентні ставки за позиками, які мають давати можливість вирішувати проблеми населення і бізнесу, розвитку кредитних операцій. Щодо юридичних осіб, що нині вони створюють підвищену ліквідність банківської системи України, тому необхідно знайти стиму-

ли, стабілізувати РБП і визначити такі процентні ставки, які б зацікавили юридичних осіб розвивати депозитні портфелі банків так, щоб кредитування набуло широкого поширення.

В цьому контексті доцільно запропонувати програми полегшення умов кредитування населення, малого та середнього бізнесу, який постраждав від бойових дій, на повоєнне оновлення. Приміром, є потреба у впровадженні програми відстрочки повернення кредитів для населення. Доцільним є, на наш погляд, продовження і покращення програми кредитування підприємств 5–7–9%. На це в бюджеті 2024 передбачено 18 млрд грн.

Висновки

Висновки і результати з проведеного дослідження РБП України є такими:

1. У 2024 році на РБП України працює 63 банки. Частка державних банків на ринку є домінуючою. Україні вдалося зберегти спектр платіжних послуг у 2022 році і досягти прибутковості банківської діяльності, збільшення податкових надходжень до бюджету в 2023 році.

Участь РБП в формуванні ВВП і економічної стабільності країни є невисокою, на рівні 5%. Воєнний стан і складна ситуація в економіці зумовлюють прояви порушення умов Маастрихтського договору.

2. Дослідження виявляє високий рівень непрацюючих кредитів NPL в кредитному портфелі банків України – на рівні 37,5% для 2023 року, 75% припадає на державні банки. Надвисоке ціноутворення, висока вартість кредитів є гальмуючими чинниками розвитку РБП в частині надання кредитів, тому доцільним є запровадження обмеження граничного розміру процентної ставки за кредитами задля покращення доступу населення до кредитів.

Структура депозитного портфелю є такою, що державні банки АТ «Ощадбанк» і АТ «Приватбанк» мають найбільшу кількість договорів. Через високий рівень ставок за депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП банківські установи надають перевагу операціям з цінними паперами.

3. Кількість відділень банків щорічно зменшується і в грудні 2023 році налічується близько 5000 відділень в Україні. Виявлено високу географічну неоднорідність розташування постачальників банківських послуг. Найбільше діючих відділень банків сконцентровано у м. Києві, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській і Львів-

ській областях, а найменше – у Луганській, Херсонській і Донецькій областях.

4. Вплив іноземних банків–гравців є помірним, РБП є оптимально відкритим, забезпечено національні переваги. Станом на грудень 2023 року помітними іноземними гравцями на Р«Райффайзен банк Аваль» (Австрія), «УкрСиббанк» (Франція), які мають високі доходи від банківської діяльності в Україні і мають високу частку РБП.

Інтеграція українських банків до РБП ЄС дасть змогу зберегти українську економіку та розвивати торгівлю між Україною та ЄС. У зовнішньоторговельному обороті України ЄС стає її головним партнером.

5. У 2022 році привабливість банківського бізнесу для інвесторів була невисокою, оскільки доходність ОВДП та інфляція були вищими за показники рентабельності ROE. Інвестиційна привабливість банківського сектору у 2023 році стала високою.

6. РБП України є помірно концентрованим з проявами елементів монополізації згідно з Законом України «Про захист економічної конкуренції»: у 2023 році CR–3 перевищував норму 50%, у 2021–2022 роках індекси CR були в межах визначених державних критеріїв.

Результати виявляють тенденцією до поступового послаблення конкуренції банків: у 2021 році індекс Херфіндаля–Хіршмана становив 1046, а в 2023 році – 1350.

7. На РБП набувають поширення он–лайн сервіси з віддаленого обслуговування. Зростає частка безготівкових розрахунків: близько 90% від загальної кількості операцій із платіжними картками є безготівковими (93,5% – у 2023 році). Має місце нерівномірний регіональний розподіл банківських терміналів (на 100 тис. населення): від 26,3 у м. Київ до 2,6 у Луганській області.

В рамках проекту Power Banking було об'єднано понад 2430 відділень різних банків в одну загальнонаціональну мережу для того, щоб працювати в блекаут.

У подальших дослідженнях ми виконаємо кореляційно–регресійний аналіз і висуємо ряд гіпотез стосовно впливу розглянутих чинників на розвиток РБП.

Список використаних джерел

1. Іванов С., Ганзюк С. Тенденції розвитку вітчизняного ринку банківських послуг. Економічний вісник ДДТУ. 2020. № 1 (1). С. 67–75.

2. Дзюблюк О., Луців Б., Чайковський Я. Сучасний розвиток ринку платіжних карток у цифровій економіці. Фінансово–кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. 6(47). Р. 51–64.

3. Giebmann S. Money, credit, and digital payment 1971/2014: from the credit card to Apple pay. Administration and Society. 2018. № 50(28). Р. 1259–1279.

4. Dick A. A. Market Size, Service Quality, and Competition in Banking. Journal of Money, Credit and Banking. 2007. Vol. 39, No. 1 (2). Р. 49–81.

5. Черкашина Е.Ф., Сотник О.О. The relationship of the deposit base of banks in Ukraine with macroeconomic indicators. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. 3(214). Р. 34–40.

6. Гаряга Л. О. Управління кредитним портфелем у контексті реформування банківської системи України. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2016. №10. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=5192>.

7. Капушак В. В. Фактори впливу на конкурентоспроможність банківського сектору на тлі кризових явищ національної економіки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Випуск 14, частина 1. С. 201–205.

8. Шірінян Е., Шірінян Л. Ринок банківських послуг з позиції сучасної науки і законодавства. Облік і фінанси. 2023. № 2(100). С. 111–121.

9. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність, грудень 2023 року. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2023-roku>

10. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua>.

11. Інтерфакс –Україна: інформаційне агентство. Економіка: Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 3,5% й у 2024 р. до 4%. 05 жовтня 2023. URL: <https://interfax.com.ua/news/economic/939248.html>

12. Шірінян А.С., Шірінян Л.В. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор масштабу. Економіка України. 2019. № 2(687). С. 37–48.

13. Шірінян А.С., Шірінян Л.В. Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати. Економіка України. 2019. № 6(691). С. 18–38.

14. Treaty on European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 1992. 253p. URL: <https://europa.eu/european-union>

union/sites/europa.eu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf

15. Коваленко Ю. М. Етапи інституційних трансформацій у банківській системі на теренах України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2015. Випуск 28. С. 119–124.

16. Національний банк України. Нові підходи НБУ до визначення непрацюючих активів/кредитів. Київ, травень 2017. 10с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/NPL_pr_2017-05-10.pdf?v=4.

17. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Прес-реліз. Сума вкладів фізосіб в банках України зростає до 1,17 трлн грн. 26.12.2023. URL: <https://www.fg.gov.ua/articles/56819-suma-vkladiv-fizosib-v-bankah-ukrani-zrosla-do-1-17-trln-grn.html>

18. Національний банк України. Облікова ставка Національного банку. URL: <https://bank.gov.ua/ua/monetary/archive-rish>

19. Національний банк України. Первинний ринок ОВДП. URL: <https://bank.gov.ua/ua/markets/primary-ovdp-chart>

20. Національний банк України. Наглядова статистика. Дані. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1>

21. Верховна Рада України. Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України №1277 від 29 жовтня 2013 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України». 2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text>

22. Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України. Економіка України. 2017. 12 (673). С.34–51.

23. Supervisory Banking Statistics – European Central Bank. URL: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html>.

24. Global Financial Development Database – World Bank Group. URL: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-development>.

25. Верховна Рада України. Закон України «Про захист економічної конкуренції». 2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>

26. Верховна Рада України. Закон України «Про платіжні послуги». 2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text>

27. Добровольська К. Обов'язкове встановлення POS-терміналів з 1 січня 2024 року: кого стосується. Канал 24. Бізнес. 18 грудня 2023. URL:

https://24tv.ua/business/pos-terminali-stanut-obovyazkovimi-1-sichnya-2024-roku-komu-potribno_n2454622

References

1. Ivanov S., Hanzhuk S. (2020). Development trends of the domestic banking services market. Economic Bulletin of the Dniprovsk State Technical University. № 1 (1). P. 67–75 (In Ukrainian).

2. Dziubliuk O., Lutsiv B., Chaikovskiy Y. (2022). Modern development of the payment card market in the digital economy. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(47). P. 51–64. (In Ukrainian)

3. Giebmann S. (2018). Money, credit, and digital payment 1971/2014: from the credit card to Apple pay. Administration and Society. № 50(28). P. 1259–1279.

4. Dick A. A. (2007). Market Size, Service Quality, and Competition in Banking. Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 39, No. 1 (2). P. 49–81.

5. Cherkashyna K. F., Sotnik O.O (2019). The relationship of the deposit base of banks in Ukraine with macroeconomic indicators. Collection of scientific works «Market relations development in Ukraine». 3(214). P. 34–40. (In Ukrainian)

6. Hariaha L. O. (2016). Credit portfolio management in the context of Ukraine banking reform. Electronic scientific journal «Efektyvna ekonomika». №10. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5192>. (In Ukrainian)

7. Kapushchak V.V. (2017). Factors which influence the competitiveness of the banking sector on during crisis of the national economy of Ukraine. Uzhhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy. 14 (part 1). P.201–205. (In Ukrainian)

8. Shirinian E., Shirinyan L. (2023). The Banking Services Market from the Standpoint of Modern Science and Legislation. Oblmk m fmnsi. 2(100), P. 111–121. URL: [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-2\(100\)-111-121](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-2(100)-111-121). (In Ukrainian)

9 The National Bank of Ukraine. Financial Stability Report, December 2023. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden-2023-roku> (In Ukrainian)

10. The National Bank of Ukraine. URL: <https://bank.gov.ua>.

11. Interfax-Ukraine: Ukraine news agency. (05 October 2023). Economics: The World Bank improved the forecast of Ukraine's GDP growth in 2023 to 3.5% and in 2024 to 4%. URL: <https://interfax.com.ua/news/economic/939248.html> (In Ukrainian)

12. Shirinyan A.S., Shirinyan L.V. (2019). Competitiveness of Ukraine's banking services market: scale factor. The scientific journal «Economy of Ukraine». № 2(687). P. 37–48. (In Ukrainian)
13. Shirinyan A.S., Shirinyan L.V. (2019). Competitiveness of Ukraine's banking services market: rivalry factor, trends and results. The scientific journal «Economy of Ukraine». № 6(691). С. 18–38. (In Ukrainian)
14. Treaty on European Union (1992). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 253p. URL: <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/291892>
15. Kovalenko Yu. M. (2015). Stages of institutional transformations in the banking system in Ukraine. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, «Economics» Series. Issue 28. P. 119–124.
16. The National Bank of Ukraine. (May 2017). New NBU approaches to determining non-performing assets/loans. Kyiv. 10p. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/NPL_pr_2017-05-10.pdf?v=4. (In Ukrainian)
17. Deposit Guarantee Fund of Individuals (2023). Press release. The amount of individual deposits in Ukrainian banks increased to UAH 1.17 trillion. 26 Desember. URL: <https://www.fg.gov.ua/articles/56819-sumavkladiv-fizosib-v-bankah-ukrani-zroslo-do-1-17-trln-grn.html> (In Ukrainian)
18. The National Bank of Ukraine. NBU Key Policy Rate. URL: <https://bank.gov.ua/ua/monetary/archive-rish>
19. The National Bank of Ukraine. Domestic government bonds: primary market. URL: <https://bank.gov.ua/en/markets/primary-ovdp-chart>
20. The National Bank of Ukraine. Supervisory Data. Data. URL: <https://bank.gov.ua/en/statistic/supervision-statist>
21. Verkhovna Rada of Ukraine (2013). Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine №1277 dated October 29, 2013 «On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13?lang=en#Text> (In Ukrainian)
22. Shirinyan L.V., Shirinian A.S. (2017). Methodology for a comprehensive assessment of a market openness of the banking and insurance services in Ukraine. The scientific journal «Economy of Ukraine». 12 (673). P.34–51. (In Ukrainian)
23. Supervisory Banking Statistics – European Central Bank. URL: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html>
24. Global Financial Development Database – World Bank Group. URL: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-financial-development>
25. Verkhovna Rada of Ukraine (2001). Legislation of Ukraine. Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14?lang=en#Text> (In Ukrainian)
26. Verkhovna Rada of Ukraine (2021). Legislation of Ukraine. Law of Ukraine «About payment services». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text> (In Ukrainian)
27. Dobrovolska K. (2023). Mandatory installation of POS terminals from January 1, 2024: who is affected. Channel 24. Business. 18 of December. URL: https://24tv.ua/business/pos-terminali-stanut-obov'yazkovimi-1-sichnya-2024-roku-komu-potrib-no_n2454622 (In Ukrainian)

Дані про авторів

Шірінян Едвард Арамович,

магістр з фінансів, банківської справи та страхування; аспірант 4-го року навчання кафедри фінансових ринків та технологій, факультет фінансів та цифрових технологій, Державний податковий університет
e-mail: edvardshirinian@ukr.net.

ORCID ID: 0000-0003-2078-5370.

Коваленко Юлія Михайлівна,

д. е. н., професор кафедри фінансових ринків та технологій, факультет фінансів та цифрових технологій, Державний податковий університет, м. Ірпінь.
e-mail: kovalenko0202@ukr.net

Data about the authors

Edvard Shirinian,

M.S., Ph.D. student, Department of financial markets and technologies, Faculty of Finance and Digital Technologies, State Tax University,
e-mail: edvardshirinian@ukr.net.

Yuliia Kovalenko,

Ph.D, Professor Department of financial markets and technologies, Faculty of Finance and Digital Technologies, State Tax University,
e-mail: kovalenko0202@ukr.net